

O'ZBEK VA JAHON ADABIYOTIDA MASAL JANRINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Karjavuv G'olib Azamatovich

**Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat
universiteti mustaqil izlanuvchisi**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14754815>

Annotatsiya

Keyingi yillarda o'zbek adabiyotida masal janri poetikasining mifologik universalligi badiiy syujet hamda kompozisiyaning turli ko'rinishlariga murojaat qilish an'ana tusini olayotgan bir paytda, yangilanayotgan masal janri tabiatida bu muammoning ildizlariga murojaat qilish ko'p uchramoqda. Xususan, birgina tarixiy janrning to'liq badiiy qiymati va bu boradagi zamonaviy masalchilik izlanishlari timsolida jiddiy tekshirish, uni yondosh sohalar bilan omuxta o'zrganish hamisha ishonchni oqlaydi. Masal tabiatida o'sib-o'zgarib borayotgan badiiyat qonuniyatlari hali misli ko'rilmagan sintezlashuvni yuzaga chiqishiga zamin hozirlamoqda. Badiiy masal yunon madaniyatidan ibtidolanib, uni makon va zamon tushunchasi negizida tahlil qilish modifikasion birliklar yig'indisini kashf qilishga imkon sharoit tug'diradi. Shunday ekan, har qanday janr shakl plastik o'zgaruvchanligini inobatga olsak, uning davrlar osha sayqallanib borishiga shak-shubha yo'q.

Kalit so'zlar: masal, mifalogiya, afsona, masalnavislik, jahon mifologiya, masal poetikasi.

Masal poetikasi bilan mufassal shug'ullanishni XX asr boshlarida jadidlar boshlab bergan. Fitrat adabiyotshunoslik qo'llanmalarida va keyingi davr adabiyotshunoslari izlanishlarida, boshqa-da olimlar tadqiqotlarida mushtarak va o'ziga xosliklarga ega ekanligi oydinlashadi. Masal – muallifning ilk jumlasidan to, o'zini o'rab turgan olam va odam munosabatlari tig'izligida yashayotganligini e'tirof etishga yo'l beradi. Bu bilan bir qatorda inson ruhiyatini qayta kashf qilishga yetaklaydi. Aynan ushbu jihat badiiy talqinning mifologik universalizmini kashf etishga yo'l ochadi.

Jahon ilmiy-nazariy tafakkurining o'tgan asrdagi rivojlanish bosqichlaridagi qarashlar bilan birga shakllangan masal poetikasi istilohi bugungi kun nasrida, ya'ni o'zbek adabiyotining ham o'ziga xos ajralmas halqasi ekanligi ma'lum bo'layozdi. Masal badiiyati bir vaqtning o'zida ham syujetga, ham kompozisiyaga, ham asarning jamiyat hayotida tutgan o'rni bilan bog'liq ravishda kechayotgani asosiy talqin shakllarida biridir. Shunday ekan, badiiy asar mohiyatida inson ruhiyati akslanar ekan, uni masalnavis ijodiy konsepsiyasidan ayro tasavvur qilib bo'lmaydi. Buni hal etishda o'zining masallari bilan shuhrat qozongan Ezop ijodi ko'plab masalnavislarga katta ta'sir o'tkazgani sir emas. Yangi o'zbek nasri adabiy-nazariy qarashlarga hamohang tarzda matn tarkibi va talqiniga jiddiy e'tibor qaratish muhim masalalar sirasiga kiradi. Masal poetikasi qonuniyatining asosiy vazifasi janr tuzilishi, syujet yangilanishini har tomonlama tadqiq qilishdan iborat sistem butunlik hisoblanadi. Binobarin, xilma-xil konsepsiyaviy qarashlar ham yuzaga kelganligi ayni haqiqat.

Istiqlol davri adabiyotshunosligi an'anadan sira uzoqlashmagan holda masalnavis ijodkor olam va odam taqdirini ramziy-metaforik talqin negizida qayta kashf qilish holatlari uchrab turganligi tayin. Milliy nasrimizda masal asoschisi follkorda hamda Navoiy, Gulxaniy, Hamzaning hikoyat va rivoyatlarida o'ziga xos tarzda yuzaga chiqqan. Biz maqolamizda Ezop, hamda Gulhaniy, I.Krilov hamda o'zbek zamonaviy masalnavislari 60-70 yillardan keyingi

davrni o'z ichiga qamraydi. Masalnavis Muxtor Xudoyqulov G'arb-u Sharq an'analari qonidan oziqlangan, yangi turmush haqiqatini aks ettirishga qaratilgan qanchadan-qancha masallar hayotimizdan chuqur o'rin oldi. Shu boisdan, ilmiy muammoni har tomonlama qiyosiy-tipologik tarzda aniqlash, mavjud kamchiliklarni asoslash hamda dalolatlash mavzu dolzarbligi va zaruratini belgilaydi.

Jahon va o'zbek adabiyotshunosligida masal janri badiiyati borasida qator tadqiqotlar yaratilgan. Janrlar kesimida nazariy jihatdan muayyan darajada o'rganilgan. Shuningdek, poetika istilohi nafaqat adabiyotshunoslik, balki falsafa, etika, estetikaning doimiy muammosi sifatida diqqat markazida bo'lib kelmoqda. Ayniqsa, Muhammad Sharif Gulxaniy nasri badiiyati va uning o'zaro qonun-qoidalar borasida shakllangan hamda adabiy iste'moldagi xususiyatlari davrlarning o'zgarishi natijasida muayyan yangi ta'riflarni yuzaga kelishiga imkon tug'dirmoqda. Masalan, Muxtor Xudoyqulov Ivan Krilov masallarini mahorat bilan tarjima qilgan. 80-yillar adabiy dalolatnomasi shuni yuzaga chiqarmoqda. A.Oripov va boshqa-da shoirlar zamonaviy masallar yaratgan. A.Navoiyning "Xamsa" asaridagi masallar ham yuqoridagi fikr-mulohazalarimizni dalolatlaydi. Biroq keyingi yaratilayotgan noan'anaviy masallar ham janrning o'ziga xos tarzda rivoj topayotganidan shahodat beradi. Bu asarlar alohida tadqiqotni talab qiladikim, bu, o'z navbatida, badiiyat mohiyatidagi yozuvchi(shoir) ideali va niyati, maqsad-u maslagi, inson taqdiriga daxldor muhim humfarmo mushohadani hal qilishni taqozolaydi.

Antik adabiyot zamonidan, Ezopdan to shu bugunga qadar masalnavislik an'anasining tarixiy-estetik tafakkur salmog'ining ijtimoiy, falsafiy, psixologik, poetik omillarini tahlil va tadqiq qilish natijasida chiqarilgan ilmiy-nazariy xulosalar adabiyotshunoslik uchun yangidan-yangi tushunchalar berishi, adabiyotda masalchilik tarixi, masal nazariyasi kabi sohalarning yaratilishida, darslik va o'quv qo'llanmalarining mukammalashuviga xizmat qiladi. Shu ma'noda, "Yangi O'zbekiston"ning strategik va istiqbolli rejaları zamon bilan hamnafas o'quvchi dunyoqarashiga to'laligicha ma'naviy-ma'rifiy bilimlarni singdrishida muhim manba bo'lishi aniqlangan.

Masal janri badiiyati tarixiy va nazariy aspektlarda talqin qilinib, qiyosiy-tarixiy, madaniy-tarixiy, qiyosiy-tipologik, biografik, psixologik, psixoanalitik, struktural tahlil usullaridan foydalanilganligi, janr ichki tashqi rivojlanish o'zanlarining milliy badiiy tafakkur zamirida yuzaga kelishi, syujet va kompozision yaxlitlik, masal janri badiiyati, jahon hamda o'zbek adabiyotshunosligidagi ilg'or ilmiy-nazariy qarashlar bilan sug'orilganligi, shakliy-uslubiy izlanishlarni baholash barobarida A.Navoiy, Gulxaniy va zamonaviy masalnavislar ijodiy dunyosini qayta kashf qilish, ular yashayotgan davr nafasini qayta idroklash negizida umumlashmalar chiqarilganligi bilan belgilanadi.

References:

1. Xolmatov Sh.K. Adabiy janrlar poetikasi (Masal janri). [leksiya tekstlari] - Samarqand, 1980.
2. O'zbek klassik she'riyati janrlari. / O.Nosirov, S.Jamolov, M.Ziyoviddinov. - T.: "O'qituvchi" 1979.
3. Abdullayeva D. Mumtoz adabiy asarlar tarkibidagi "masal"lar genezisi, tipologiyasi, funksional tahlili. (filologiya fanlari doktori (DSc) dissertatsiyasi avtoreferati). Farg'ona, 2021.
4. Ishoqov F. Gulxaniyning "Zarbul masal" asari. - T.: "Fan" nashriyoti, 1978.

5. Saparova Z. <http://zebozeynur.blogspot.com/2017/06/vi.html>
6. Gulxaniy. Zarbulmasal; Nashrga tayyorlovchi: S. Dolimov. - T.: O'qituvchi, 1972.
7. O'zbek klassik she'riyati janrlari. / O.Nosirov, S.Jamolov, M.Ziyoviddinov. [Pedagogika institutlarining filologiya fakultetlari studentlari uchun] N.M.Mallayev tahriri ostida. - T.: "O'qituvchi" 1979.
8. Krilov I.A. Masallar / To'plovchi M.Xudoyqulov; So'z boshi A.Sharapovniki. - T.: Adabiyot va san'at nashriyoti, 1980.
9. Mixalkov S. Yo'llar: She'rlar, masallar. / Redkol: S.Azimov (redkol rahbari) va boshq. To'plovchi va so'z boshi muallifi M.Xudoyqulov. - T.: Adabiyot va san'at nashriyoti, 1984.
10. Imomov B. Keyingi yillarda yaratilgan satirik asarlar haqida. - T.: "Sharq yulduzi" jurnali, 1956.
11. Qurbon Yamin. O'tkir asal: Masallar (So'zboshi muallifi A.Sharopov) - T.: Adabiyot va san'at nashriyoti, 1983. 14. Xudoqulov.M. Soyalar: hajviy she'rlar, masallar, epigrammalar. - T.: O'zbekiston KPMK nashriyoti, 1986.

INNOVATIVE
ACADEMY